

ЭВФЕМИК ВА ДИСФЕМИК БИРЛИКЛАРНИНГ БАДИИЙ ТАРЖИМАСИДА ТРАНСФОРМАЦИОН-СЕМАНТИК МОДЕЛДАН ФОЙДАЛАНИШ

Кадирова Хуршида Батировна

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети, филология фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12653969>

Тилшуносликда миллий маданият элементларининг ўзига хос равишда тилга кўчишини ўрганувчи лингвокультурология йўналишининг мавқеи бугунги кунда ошиб бораётганлигини юзага келаётган илмий тадқиқотлардан кўришимиз мумкин. Ҳар бир халқ миллий-ментал хусусиятларга эга бўлиб, маданий муҳит, ҳаёт тарзи тилда акс этиши билан хусусий тил пайдо бўлар экан, бу йўналиш тиллар аро глобаллашув даврида ўрганилишга, ҳар томонлама тадқиқ этилишга эҳтиёж сезади. Миллийликни ўзида мужассам этган нутқий – эвфемик ва дисфемик бирликлар эса ўзга тил вакили томонидан тўғри идрок этилиши учун бир меёр талаб этади. Аммо нутқий вазиятда ҳар гал янги тус оливчи ўйноқи бу кўчимлар меёрдан йироқ, уни бир қолипга солиш муаммо, луғатини яратиш эса дунё тилшунослигида кўпдан бери муаммо бўлиб келаётган масаладир. Зеро, эвфемизм ва дисфемизм ўз қўлами билан луғатга сиғмай уни фақат таржимоннинг қўллаган тўғри усули билангина ўзга тилда етказилиши, аслиятдан узоқлашмаган ҳолда таржима тилида истифода этилиши муҳим аҳамият касб этади. Бу усуллар таржимашуносликда меёрлаштирилган, моделлаштирилганлиги тилмочга енгиллик яратади. Бироқ таржиманинг муваффақият қозониши бу моделлардан самарали фойдаланиш билан чекланадими, тутқич бермас эвфемизм ва дисфемизмлар учун улар асқатадими, ёки қайд этилган кўчимлар учун алоҳида модель яратиш зарурмикан деган масалалар очик қолади. Шундай бўлсада, мавжуд имкониятлар билан бадий таржиманинг умумфилологик ва лингвистик

қоидаларига зид келмаган ҳолда лингвокультурологик аспектларни тўлароқ очишга, айниқса ментал тасаввурга путур етказмасдан эвфемик ва дисфемик бирликларни маданият унсурларини ташишга хизмат қилдиришга уриниш катта маҳорат талаб этади. Бу эса тилшунослик ҳамда таржимашуносликнинг бирдай долзарб масалаларидандир.

Таржимашуносликда трансформацион-семантик модель бўлиб, у таржимада аслият бирликларининг маъносини жумлага асосланган ҳолда етказиш учун қўланилади. Бу модель таржима жараёнида бир қатор трансформатсияларни[1] ўзда мужассамлаштириб, улар ёрдамида таржимон манба тили бирликларини таржима тили бирликларига ўгиради ва ўзаро эквивалентлик яратади. Аслини олганда трансформацион-семантик модель аслият ва таржиманинг тил қонуниятлари ва лексик бирликлари ўртасида алоқа ўрнатади. Муносабатга киришган бирликлар таржима жараёнининг бошланғич ва якуний ҳолати сифатида қаралади.

Бу трансформация 3 босқичда кечади: таҳлил, бошқача ифодалаш, структурани ўзгартириш. Биринчи – **таҳлил босқичида** – таржима тили доирасида асл синтактик тузилмаларни соддалаштирувчи трансформация амалга оширилади, яъни асл нусханинг тузилмалари соддароқ, осон таҳлил қилинадиган шаклларга ўзгартирилади (мослаштирилади). Тахмин қилинишича, турли тиллардаги шундай оддий “ядро” (ёки "ядрога яқин") тузилмалар ўта яқин ва таржима жараёнида бир-бирини осонликча алмаштира олади. Хусусан, She is a good danse (У яхши раққоса) деган жумла янада "шаффоф" She dances well (У яхши рақсга тушади) тузилишга айланади. The thought worried him (бу хаёл уни ташвишлантирди) гапи иккита соддалаштирилган жумла шаклига келганини ва узвийликни кўриш мумкин: he thought, he worried биринчи жумла (у ўйлайди) иккинчиси (у ташвишланади)ни тақозо қилади. Эвфемик ва дисфемик бирликларни таржима тилига ўгиришда бундай трансформация турли зиддиятларни келтириб чиқариши мумкин. Масалан, “Ўткан кунлар” асарининг таржимасида Ўзбек ойим оғма, Зайнабнинг дарди жумласи иккита

соддалаштирилган жумла шаклида берилади ва улар орасидаги боғлиқликни, ҳақиқатдан ҳам, кўриш мумкин: Узбек-аим переметнулась к маргиланке. Тоска Зайнаб[2]. биринчи жумла иккинчисини тақозо қилди. Бунда дисфемик хосланиш сифат сўз туркуми (оғма)дан феъл сўз туркуми (переметнулась)га алмашинуви – трансформацияси содир бўлган. Мазкур жумладаги кўшилма (к маргиланке) эса иккинчи трансформацияни вужудга келтиради, яъни жумланинг структурасига таъсир этади.

Шуни айтиб ўтиш керакки, ўзбек тилининг структур имконияти кенг бўлиб, бу тилнинг салоҳияти, аглютинативлиги, полисемантик хусусиятидан дарак беради. Ва у юқоридаги мисол каби таржима тилида кенгайтирилиши тақозо қилади:

– Ийманма, Кумуш отин, бу – Ну смущайся, Кумуш-атын.
кун-эрта бизга **келинсан**, учунчи Сегодня-завтра ты наша **гостья**,
кундан бошлаб сен **муғомбирнинг** **новая невестка**. А дня через три я у
бошингда **тегирмон юргизишни** тебя, **хитрюги**, на голове **жернова**
ўзим яхши биламан! – деди. **буду вертеть.**

Таржиманинг таҳлил қилиш босқичида маъносида элементар тушунчалар (семалар)и бўлган алоҳида сўзлар ҳам соддалаштирилган трансформацияларга учрайди. Тушунчаларнинг бундай элементлари семантик маъноси яқин сўзлар билан муқояса қилиш ва уларни фарқлаш жараёнида ажралиб туради. Бундай семантик қатор аъзоларида тушунчанинг умумий элементларини ториш мумкин бўлганидек, дифференциал, синонимик қатордаги бошқа аъзоларидан фарқли маъноларини ҳам ториш мумкин. Масалан, келин, келинчак, янги келин, оиладаги янги одам, ҳозирча меҳмон меҳмон сўзлари қаторида умумий (ядровий) маъно компонентини “бир хонадонга бошқа хонадондан янги оила аъзоси бўлиб келган одам” бўлади. Улар орасида келин – невестка маъноси бу ядровий тушунчадан ташқари яна иккита кўшимча дифференциал “янги одам” меҳмон ва “яна бир оила

аъзоси”, “ҳозирча меҳмон, кейинчалик келин, яъни қиз, бир оила аъзосининг махрами, болаларнинг онаси, набираларнинг онаси” белгиларини ўз ичига олади. Шу маънода таржима тилида ўз соясида “янги одам”, “меҳмон” семаларини ўзида яшираётган эвфемик ифода (келин) очик, яъни нейтрал ифода (гостья, новая невестка) билан алмашади. Бунда таржима меёрларига хос модельдан фойдаланиб муайян натижага эришилганига шубҳага йўқ, аммо кўчим ўз охорини тўқиб, куруклашганини кўришимиз мумкин.

Оддий, номинатив, нейтрал лексикани таржима қилишда кўп имкониятлар мавжуд. Масалан, русча студент (талаба) сўзининг компонент таҳлилида эркак (студентка эмас), учащийся в ВУЗЕ (ученик эмас), обучаемый (преподаватель эмас), единственное число (студенты эмас) каби семантик хусусиятлар аниқланади. Ўзбек тили “талаба”сида дастлабки икки семалари йўқолади, қолган иккитаси эса бир хил бўлади. Айнан бир хиллик, гарчи айрим семаларда бўлса ҳам турли тиллардаги сўзларнинг бир-бирига нисбатан эквивалент сифатида ўрнини босишга имкон беради. Кўчимларда эквивалент танлаш эса, миллат руҳига, дунёқарашига сингиб кетган бирликни трансформация қилиш муайян қийинчиликларни юзага келтиради. Шунда таҳлил босқичида амалга оширилган синтактик тузилмаларни соддалаштириш ва лексик бирликларнинг маъноларини ажратиш бир четга сурилиб, таржиманинг иккинчи босқичи – **“бошқача ифодалаш”**га имкон беради. Бунда жараён таржима тилининг ядровий структурасига ва семантик компонентларига ўтади.

Турли тиллардаги бундай структураларда элементар семалар даражасида ҳам сезиларли ўхшашликлар кузатилади. Шунинг учун, умуман олганда, эквивалент бирликларни ушбу даражада ториш нисбатан осон. Аён бўладики, агар She is a good singer (У яхши қўшиқчи) жумласи таржимада муайян қийинчиликларни келтириб чиқарса, агар бу фикр профессионал хонандага тааллуқли бўлмаса, унда фикрнинг трансформацион шакли She sings well (У яхши куйлайди) мос келиши мумкин. Эвфемик ва дисфемик вазиятларда ҳам бу трансформациялар учун майдон кенг. Лекин манбаа

тилидан таржима тилига ўтиш жараёнида кўчимларнинг семантик қийматида ўзгариш содир бўлади:

– Вероятно, это вам очень наскучало, – сказал он, сейчас, **на лету, похватывая этот мяч кокетства**, который она бросила ему[3]. → Вронский ўзига Анна Аркадьевна ирғитган **ноз-ишва коптогини дархол ерга туширмай илиб олди-ю**: – Бўлмаса, оймим жуда зериктирибдилар-да сизни, – деди[4].

Бу ерда на лету бирлиги ерга туширмай бирлиги билан ўгирилиб, таржимон манба тили маданий нутқиға хос бўлган нейтрал маънони тўппа-тўғри етказишға хизмат қилидирган. Бироқ у таржима тилида меёр бўлмаган маънони юзага келтирган. Яъни на лету, похватывая этот мяч кокетства – рус маданияти ва психологияси учун меёр, таржима тили, яъни ўзбек маданияти учун ахлоқсизлик ҳисобланган бирлик (ноз-ишва) орқали дисфемик кайфият уйғотган: ноз-ишва коптогини дархол ерга туширмай илиб олди. Шу ўринда, таржиманинг трансформацион-семантик моделининг “бошқача ифодалаш” босқичидан самарали фойдаланилмаганлигини айтиб ўтиш жоиз. Зеро, номинатив бирликлар (на лету – ерга туширмай)дан у ўринли фойдаланилиб, коннотатив, когнитив, лингвокультурологик, психоллингвистик бирлик (кокентсво – ноз ишва) эквивалентини танлашда биров хатоликка йўл қўйган.

Қиёс қилинг:

Кокетсво сўзига эквивалент сифатида биринчи ифода юмшоқ, иккинчи ва учинчи ифода дағаликка қараб кетувчи градуонимик кетма-кетликда жойлашади. Таржимада қўлланилган ноз-ишва бирлигининг эквивалентлари дағалликдан юмшоқликка қараб тартибланади. Бу эса лексеманинг дисфемиклик хусусиятини кўрсатади. Шундай бўлсада, унинг дастлабки кўпол эквиваленти (жеманство)нинг биргина, у ҳам бўлса биринчи семасининг муайян миқдорда майинлигини кўришимиз мумкин. Шу маънода, кокетсво лексемаси манба тилида ментал ўрни, маданий ахлоқсизлик белгиси эмаслигини ҳисобга олган ҳолда, таржима тилида ҳам жумлага эвфемик тўн кийдириш, бу birlikнинг эквиваленти сифатида таннозлик бирлигини қўллаш ўринли дейиш мумкин.

Учинчи босқич – “**реструктуризация**”[5] да – асл нусханинг ядровий (“ядрога яқин”) тузилмалари ва birlikлари таржима тилида трансформацияга учрайди. Шу билан бирга, тил меёрларига мувофиқ, сўз тартиби, жумла таркиби, семантик хусусиятларнинг сони ва тури каби шаклий хусусиятлар ўзгаради.

Трансформацион-семантик моделнинг аҳамиятли кирралари бор. Таржима жараёнида босиб ўтилган кўплаб йўлларни бевосита кузатиш мумкин эмас. Ушбу модель манба тили мазмунидаги тил birlikлари ўрнини босиш учун таржима тили birlikларини ўзига (ҳар доим бўлмасада) бўйсундиради. Шундай қилиб, эквивалентликка эришиш усуллари моделлаштирилиб, унда асл матннинг синтактик структураси ва лексик birlikларининг асосий маъноси сақланиб қолинади. Эвфемик ва дисфемик

хусусиятли бирликлар учун эса бу моделнинг учинчи босқичи дастлабки босқичларидан фаркли ўлароқ кенг имконият эшигини очади. Таржимон у ёки бу семани асл нусхадаги сўз маъносида қандай қилиб аниқроқ етказиш кераклиги ҳақида бош қотиради: интуитив равишда ўз дунёқараши тарозисида ўлчаб, кўнгилдан чиққан кечинмалар билан кориштирган ҳолда таржимани амалга оширади. Зеро, нутқий, парадигматик вазиятни идрок этиш катта маҳорат талаб этади. Масалан, юқорида таҳлил қилганимиздек бир-бирининг ўрнини босадиган семалар бир-бирига тўғри келмаслиги мумкин, у эквивалентликнинг семантик перефразлаш [6] билан боғлиқ (масалан, *She was preseded by her father.* (Ундан олдин отаси бор эди.) – Она вошла вслед за своим отцом. (У отасининг орқасидан кириб келди.) муаммоларни келтириб чиқаради: – Кулинг-е, кулинг! **Худо ўлим берсин кулгига!** – деди Ўзбек ойим ва аччиғи билан юзини четка ўгирди. // – Смейтесь, смейтесь! **Грех вам издеваться надо мной!** – рассердилась Узбек-айим и в сердцах отвернулась.

Маълумки ўлим билан боғлиқ тушунчалар дисфемик кайфият уйғотиб, ҳар қандай тилда ҳам у билан боғлиқ эвфемизация мавжуд. Ўзбек тилида эса нутқий маданияти, ўзбек тилининг ментал хусусияти, қолаверса қочирим, пичинг, кинояга бой ўзбек характери нуқтаи назаридан ўлим билан боғлиқ 300 га яқин эвфемик варианты топилганлиги аҳамиятли[7]. Бу эса уларнинг турли вазият, матн ва замонда қўлланилишга хосланган туридан фойдалана олиш имконини беради, шунингдек, нутқнинг сайқалланишига олиб келади.

Айрим тилларда эса ўлим тушунчаси табу даражасида бўлиб, унинг ўзини қўллаш ҳам дисфемизм сифатида қаралади. Аммо Ўзбек ойим сингари “оғзи ботир” инсонлар учун «кескин ва кўпол ифода»ларни қўллаш ҳаёт меъёрига айланган. Таржимон лингвокултурологик аспектларни кўздан қочирмасдан, жумлани бутунлай ўзгартириш билан умумий мазмунни бузмаган ҳолда, аҳамиятсиз жумлани ўрнига аҳамиятсиз жумлани киритади. Умумлисоний қонуниятларга зид келмаган бу ўзгариш қаҳрамон қалбидан чиқаётган садони таржима тилида тўлалигича етказа олган. Ўзбек тилидаги

қарғиш, рус тилида тахдидга айланган, яъни дисфемик вазият ҳар икки тилда ҳам сақланган, фақат бошқача ифода этилган.

Бундай перефразлаш, шунингдек, баъзи бир семантик белгиларни қўшиш ёки тушуриб қолдириш билан бирга бўлиши ҳам мумкин: – Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам*, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекломировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди. Ёзувчи қахрамон характеридаги саёзликка ишора қилиш учун қаердадир эшитган ва ёки ўқиган жумласини гўёки эсидан чиқариб қўйгандек тасвирлайдида, аслида қандай бўлиши кераклигини ҳавола қилади. *Узнаю ретивых коней по каким-то их таврам... – У Пушкина («Анакреон»): «Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам...». Таржимада эса бу изоҳ тушиб қолади, аммо аслиятнинг образ характеридаги нуқсон бошқача ифодаланади: – Отнинг ўйноқисини тамғасидан, йигитнинг ошиғини эса кўзгинасидан билиб оламан, деб декламация қилди Степан Аркадьич. – келажакнинг ҳали олдинда. Таржимон кўзгинасидан бирлигидаги -гина қўшимчасини қўшиш орқали образликни сақлаш учун тортинмай суқиб қўяди ҳамда русча ижобий маънодаги бирлик (ретивый)ни ўзбекча салбий бўёқли (ўйноқи) бирлиги билан алмаштириб, ўзбек тилига хос прагматик муҳитни, яъни ўзбекона нутқ вазиятини яратади. Унинг манба тилида лингвокултурологик жиҳатдан фақат ижобий семалардан иборат эканлиги инобатга олинмагандир, эҳтимол ([ретивый](#), -ая -ое разг. [серғайрат](#), [серҳаракат](#), [астойдил](#), [жонбоз](#), [тиришқоқ](#), [жонкуяр](#); [ретивый](#), [работник жонкуяр](#) ([тиришқоқ](#)) [ходим](#); [жўшқин](#), [оташин](#) ([юрак ҳақида](#))).[8]. Шундай бўлсада, коммуникаторларнинг икки хил – асл ва таржима тилида бир бирига яқин қиёфаси пайдо бўлиб, ҳар бир тил ўқувчиси учун бир бирига яқин тасаввур шаклланишига олиб келган. Сабаби қахрамон (Стива) манба тилида ҳам ўйин-кулгини яхши кўрадиган, чиройли аёлларга нисбатан суяги йўқ одам бўлиб, бу унинг ҳаёт мазмуни, қанотли ибораларни эслаб қолиш унинг учун ўнинчи ўринда туради, шунинг учун у ўзини Пушкиннинг иборасини балки киноя қилиб атайин эсидан чиқариб қўйган қилиб кўрсатаётгандир. Ана шу характер ўзбекча талқинда ҳам ўйноқиликни

яхши тушунадиган, бу масалада устаси фаранг бўлиб кетган одам сифатида гавдаланади. Отга нисбатан бу сифат юкланиб, манба тилидаги ижобий семали лексика ўз изини йўқотади. Натижада умумий кўриниш сақланиб қолинади.

Шуниси аҳамиятлики, трансформацион-семантик модель универсал эмаслиги ва исталган таржима ишига тўғри келиши мунозаралидир. У асл нусха ва таржиманинг синтактик структураси ва лексик бирликлар маъноси ўртасида трансформация муносабати ва икки матннинг эквивалентлиги бўлмаган ҳолатдан ташқари фақат тавсифланаётган вазиятнинг умумийлигига асосланади. Нутқий вазият эса хусусийлик билан белгиланади. Демак, у аксарият фигурал бўлмаган бирликлар билан иш олиб борилганда асқатади, деган хулосага келиш мумкин. Масалан, Инглизча Answer the telephone (Телефонга жавоб беринг) жумласи русча Возьми трубку (Телефонни кўтариш) иборасига тенг, чунки to answer (жавоб бериш) ва взять (кўтариш) феъллари умумий семаларга эга, демакки, аслида телефон кўнғироғида жавоб бериш, яъни гўшакни кўтариш керак, бу дегани икки фикрда ҳам “бир хил” маъно ётади, аммо бир вазиятнинг икки томони истифода этилади.

Таржиманинг трансформацион-семантик модели манба тили коммуникацияси мақсадини таржима тилида амалга ошириш, ментал вазиятни ўғирма тилга алмаштириш, натижада аслият билан боғлиқ образли ва бошқа ассоциацияларни таржима тилида етказиш зарурати пайдо бўлганда ҳам қўлланилмайди. Бошқача айтганда, таржимага изоҳ бериш билан трансформацион-семантик модель ўз аҳамиятини йўқотади, яъни у бу вазифани ўз зиммасига олмайди: Никто и слушать меня не хотел, а если и находился ктонибудь, то тут же ввергал меня в уныние: “Разве станет тебя слушать хан, а беки – исполнять подобные приказы?” В начале я не хотел прислушиваться к этим словам, однако позднее осознал их правоту. В самом деле, разве на кладбище кто-либо услышит призыв “Хаййя алал-фалах”?*? Тасвирланаётган вазият ўз ҳолича муҳим эмас, аммо бу атама диний нуқтаи

назардан дунёга келган чақалоқ биринчи бўлиб эшитиши керак бўлган, унинг шу орқали қалб пардалари очилиб, бутун ҳаёти давомида то ўлгунича иймон нурунинг сингиши билан боғлиқ тушунчадир. Уни эшита олган одам, ўзгаларнинг дардига кулоқ тутадиган, ўз онгида идрок эта оладиган одамдир. Эшита олмаган эса қабристонда янграган азонни эшитмайдиган ўлик сингаридир. Ислом динидаги бу муҳим тушунча тили бошқаю, дини мос одамгагина тушунарли бўлиши мумкин. Шунинг учун уни ё кенгайтирган ҳолда ёки изоҳ берган ҳолда таржима тилига ўгириш мумкин. Бироқ яширин эвфемик қобик очилар экан, унинг эвфемиклигидан асар қолмайди: Бу ерда сўзимни эшиткучи биров ҳам бўлмади, бўлсалар ҳам: “Сенинг орзунгни шу хонлар эшитадими, шу беклар ижро қиладими?” деб мени маюс қилдилар. Илгарироқ мен уларнинг гапига бовар қилмай юрсам, сўнггидан тўғри сўзни айтканларини билдим. Дарҳақиқат, мазористонда “Ҳайя алалфалах” хитобини ким ҳам эшитар эди. Таржимада манба тилида назарда тутилган маънони тушуниш имконини берувчи изоҳ берилади: *Хаййя алал фалах – “спешите спастись и торопитесь к избавлению” (призыв на молитву)

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таржимон аслият ва таржима мазмунларининг умумий жиҳатларини лисоний бирликлари семантикасининг микрокомпонентлари, яъни семалари даражасида ўгиришга ҳаракат қилиши муҳим аҳамият касб этади. Семаларнинг умумийлиги бу – аслиятдаги ва таржимадаги семалар таркиби максимал даражада мос келишидир. (I saw him yesterday – Мен уни кеча кўрдим – Я видел его вчера). Тиллараро муносабатни амалга ошириш учун семантик хусусиятларнинг ҳеч бўлмаганда бир қисми етарли бўлган ҳолларда ҳам таржима эквиваленти асосини ташкил этади. Асл нусхада мавжуд бўлган ҳамма семалар ҳам муайян муносабат акти учун коммуникатив жиҳатдан мувофиқ эмас. Таржимоннинг вазифаси, авваламбор, коммуникатив жиҳатдан мувофиқ семаларни сақлаб қолишдир. Аслият ва таржиманинг семали таркибини солиштириш натижасида, таржима жараёнида айнан бўлган семаларни ишга туширишдир.

Адабиёт:

1. Кадыри А. Минувшие дни. – Т.: изд-во «Шарк», 2009.
2. Кадилова Х. (2024). Дисфемизм в узбекском и русском языках (сравнительный анализ). УзМУ Хабарлари, 1 (1.1.1.), 273-276.
<https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.1.1.781>
3. Кадилова Х. Ўзбек тилидаги эвфемизмларни рус тилига ўгириш муаммолари. O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2022, [1/9/1]
https://tsuull.uz/sites/default/files/2.1._oak_ozmu_xabarлари.pdf
4. Кадилова Х.Б., Мамедов Х.В. Сопоставительный анализ икс-фемического характера азербайджанских, турецких и узбекских огублённых и неогублённых пословиц и поговорок // SAI. 2024. №Special Issue 28. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-analiz-iks-femicheskogo-haraktera-azerbaydzhanskih-turetskih-i-uzbekskih-ogublyonnyh-i-neogublyonnyh-poslovits-i>
5. Кадилова, Х. (2023). Этнокультурная особенность эвфемизмов и дисфемизмов в переводе. Язык и культура Узбекистана, 5 (1), 128–137. Получено с <https://aphil.tsuull.uz/index.php/language-and-cultural/article/view/50>.
6. Кадилова, Х. 2024. Методы перевода дисфемизмов в художественном переводе узбекского и русского языков. Зарубежная лингвистика и лингводидактика. 2, 2 (мар. 2024), 100–113. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss2-pp100-113>.
7. Кадилова, Х. 2024. Способы выражения эвфемизмов в русском и узбекском языках. Зарубежная лингвистика и лингводидактика. 2, 1/S (май 2024), 138–148. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss1/S-pp138-148>.
8. Омонтурдиев А. Бир сўз луғати. – Термиз: Жайхун, 1996.
9. Толстой Л. Анна Каренина (Мирзакалон Исмоилий таржимаси). – Тошкент, Гофур Гулом. 1980.

10. Толстой Л. Анна Каренина. «Эксмо», 1878 — (Библиотека всемирной литературы). – 165 с.